

«ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ БЕШЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН»

Базаров Мурат Ахмаджанович
Собиров Илхомжон Абдуллаевич
Акбаров Абдухошим Собрович

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
(Узбекистан)

Вазиров Шерали Сафарович
Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур
(Таджикистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895327>

Abstract

The article summarizes the results of the study of the epizootic situation of rabies in the Republic of Tajikistan. Rabies in the Republic of Tajikistan remains a huge problem, as every year, unfavorable points for rabies are registered, incl. in previously prosperous regions of the republic. It has been established that the southern regions of the republic are the most unfavorable for rabies, dogs are the main source of rabies infection in the republic. Of the samples of pathological material studied in 2012-2022, they were positive, 92.3% of morbidity cases occur in the southern regions and only 7.7% in the northern regions.

Аннотация.

В статье обобщены результаты изучения Эпизоотической ситуации бешенства в республике Таджикистан. Бешенство в Республике Таджикистан остается огромной проблемой, т.к. каждый год регистрируются неблагополучные пункты по бешенству, в т.ч. в ранее благополучных регионах республики. Установлено, что южные регионы республики наиболее неблагополучны по бешенству, собаки являются основным источником заражения бешенством в республике. Из исследованных в 2012-2022 г. проб патологического материала, положительными были, на южные области приходится 92,3 % случаев заболеваемости и лишь 7,7% в северные регионы.

Ключевые слова: вирус бешенство, метод флюоресцирующий антител, полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ, собаки, КРС.
Введение Территория Республики Таджикистан является эндемичной зоной по рабической инфекции, что определяется наличием природно-климатических, социально-экономических и экологических предпосылок к течению эпизоотического процесса природного и особенно антропогенного бешенства.

Анализ литературы и методология. Мониторинг проводили в основном в южных областях республики, также получали данные и патологические материалы из северных регионов.

Проводили обработку статистических данных Службы Государственного Ветеринарного Надзора (СГВН), Национального Центра Ветеринарного Диагностики (НЦВД) и Республиканской Санитарной Эпидемической Станцией (РСЭС).

Обсуждение. Обострение эпизоотической ситуации в последние годы связано с очередным циклическим подъемом заболеваемости бешенством животных, из них на южные области приходится 92,3% и лишь 7,7% на северные регионы республики, что дало нам основание для продолжения изучения особенностей распространения этого заболевания в южных регионах республики. Заболевание характеризуется многолетним неблагополучием по бешенству, обусловленное наличием активных стационарных очагов природного бешенства, в которых постоянно циркулирует возбудитель инфекции. Наибольшее количество случаев заболеваемости бешенством за последние 10 лет зарегистрировано на территории одних и тех же районов, и городов юга республики. В то же время, следует отметить появление новых очагов бешенства на территории других, ранее благополучных административных территорий, что свидетельствует о расширении количества неблагополучных пунктов в южных областях.

Было проведено исследование положительных случаев бешенства за период с 2012 по 2022 годы (Рис.1).

Рис.1. Заболеваемость животных бешенством в РТ, 2012 - 2022 гг.

По данным Рис.1 видно, как увеличение заболеваемости сменяется снижением его. Это объясняется разными причинами: улучшением проведение санитарно-просветительской работы, вакцинации, уменьшением количества безнадзорных животных, и т.д.

Однако, остаётся нерешенность таких вопросов, как утилизация трупов животных, что особенно актуально для городских населенных пунктов, где высока плотность заселения мелких домашних животных и нет скотомогильников, наблюдается слабая организация работ по учету и паспортизации животных, недостаточен охват домашних животных профилактической иммунизацией.

В этот период наблюдается тенденция периодического всплеска вспышек заболевания. Так, наблюдался всплеск случаев бешенства - в 2014- (100), 2018г- (65). В период 2019-2022 отмечено снижение числа неблагополучных пунктов по бешенству (36).

Анализ статистических данных о регистрации бешенства животных на территории РРП 2022гг. позволил выявить, что в структуре заболеваемости первое место занимали собаки (75%), второе - крупный рогатый скот (22,2%), третье - кошки (2,8%).

Рис. 2. Количество случаев заболеваний по видам животных, 2022г.

Исследования образцов патматериала (головной мозг, аммоновы рога) проводились комплексно с использованием световой и люминесцентной микроскопии. В случае получения сомнительного или

отрицательного результата по микроскопии проводилась постановка биологических проб на белых мышах-подростках, а также в ИФА и ПЦР.

Анализ случаев по видам животных в 2022 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование животных	Кол-во поступившего материала	Из них положительных		
			Гистология	ИФА	ПЦР
1	Собаки	27	12	17	27
2	КРС	8	4	6	8
3	Кошки	1	0	0	1
	ИТОГО:	36	16	23	36

В результате проведенных исследований было установлено, что методом гистологии из 36 исследованных проб положительными оказались 16, в образцах от кошки данным методом не были выявлены тельца Бабеша-Негри. Для сравнения результатов исследований мы провели дополнительно исследования в ИФА и ПЦР. В ИФА мы получили больше на 7 положительных результатов. Из этого следует, что ИФА обладает лучшей специфичностью и чувствительностью по сравнению с гистологией. А по результатам ПЦР было выявлено 36 положительных результатов, что на 13 проб больше, чем в ИФА. Следовательно, ПЦР является наиболее чувствительным и специфичным методом (табл. 1).

При проведении исследований методом ПЦР был обнаружен вирус бешенства во всех пробах. Это говорит о том, что ПЦР является наиболее эффективным методом диагностики, когда другими методами обнаружить вирус не удастся и поэтому ПЦР самый оптимальный метод для подтверждения диагноза.

Изучение сезонной динамики показало, что эпизоотический процесс бешенства протекает круглогодично с выраженными подъемами в осеннее – зимний и зимнее – весенний периоды, что обусловлено биологией размножения диких плотоядных (Рис 3).

Рис. 3. Сезонная динамика эпизоотического процесса бешенства животных

Для поддержания эпизоотии вируса бешенства также влияет природно-географические особенности местности исследуемой территории, а именно – наличия овражисто-балочной системы с большим количеством тугайных лесов, создающих благоприятные условия для размножения диких плотоядных – основных источников природного бешенства.

Эпизоотологический мониторинг по бешенству в стране позволяет подтвердить факт закономерного чередования подъемов и спадов эпизоотии. В то же время очевидны новые особенности эпизоотической обстановки, связанные с ростом численности собак, кошек и диких плотоядных. Бродячие, безнадзорные собаки и кошки закономерно концентрируются в наиболее богатых легкодоступным кормом местах: на окраинах и в ближайших окрестностях населенных пунктов. К этим же местам приблизились места обитания диких плотоядных животных. Лисица, волк, например, стали вполне обычным явлением в пригородных ландшафтах. В таких условиях растет число сообщений о выявлении случаев бешенства собак, кошек, лисиц, волков в городах и крупных населенных пунктах.

По данным Службы Государственного Ветеринарного Надзора и Республиканской Санитарной Эпидемической Станцией известно, что очаги инфекции регистрируются по всей республике, в т.ч. ранее благополучных областях (рис. 1, 4).

По данным наших исследований было выяснено, что с 2002 по 2022 год от гидрофобии погибло 159 человек (рис. 4).

Рис. 4. Заболѣваемость гидрофобией людей в РТ, 2002-2022 гг.

Для проведения успешной борьбы с бешенством необходимо достаточное финансирование и реализация комплекса организационно-хозяйственных мероприятий при должном научном обеспечении проблемы.

Заклѹчение

Установлено, что южные регионы республики наиболее неблагополучны по бешенству, собаки являются основным источником заражения бешенством в республике. Из исследованных в 2012-2022 г. проб патологического материала, положительными были, на южные области приходится 92,3 % случаев заболѣваемости и лишь 7,7% в северные регионы.

Бешенство в Республике Таджикистан остается огромной проблемой, т.к. каждый год регистрируются неблагополучные пункты по бешенству, в т.ч. в ранее благополучных регионах республики.

Использованная литература:

1. Алимов Д.М. Бешенство животных // Издательство "Дониш", - Душанбе: 1984. - Стр. 70-75.
2. Ботвинкин А. Д., Сидоров Г.Н. Природные очаги бешенства в Российской Федерации // Иркутск. 1992. - Стр.182.
3. Бусыгин К.Ф. Диагностика бешенства методом флуоресцирующих антител// Тезисы докладов Всесоюзной конференции.- Казань. 1983. - Стр.136.
4. Baer G. M. The Natural History of Rabies. 2nd. Ed. Boca Raton: CRC Press. 1991.
5. Bourhy H.,Dacheux L., Strady C., Mailles A. Rabies in Europe. 2005.// P. 213-216.